

ANVAR OBIDJON SHE'RIYATINING USLUBIY XUSUSIYATLARI

**N.Umarova, FarDU professori,
F.Obidjonova, M.Ibrohimova, FarDU talabalari**

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O'zbekiston xalq shoiri Anvar Obidjon she'riyatining uslubiy xususiyatlari tahlil qilingan, shoir ijodiga lingvistik nuqtayi nazaridan yondashilgan.*

Kalit so'z va iboralar: *Uslubiyat, alliteratsiya, assonans, perifraza, dialektal birliklar.*

O'zbekiston xalq shoiri Anvar Obidjon ijodi filologik jihatdan alohida ahamiyatga ega. Shoir she'riyati tadqiqi filologlar uchun ijodkor tafakkurida qayta ishlangan va badiiy yuk olgan so'zning o'ziga xos manbai hisoblanadi. Chunki ijodkor o'z she'rlarida badiiy tasvir vositalarining barcha imkoniyatlaridan, uslubiy (fonetik, leksik va sintaktik) vositalardan samarali foydalangan.

Anvar Obidjon she'riyatida fonopoetik vositalardan alohida o'rin tutadi. She'riy asarlarda fonopoetik vositalar 4 ko'rinishda uchraydi: 1. Assonans – she'riy mantnda muayyan o'rinlarda unli tovushlarning takrorlanib kelishi. 2. Alliteratsiya – bo'g'inlarda bir xil undosh tovushlarning takrorlanib kelishi. 3. Tovushga taqlid – insonga xos bo'lmagan tovushlarning takrorlanib kelishi. 4. Rifma – tovush yoki tovushlar kompleksining oxirgi bo'g'inlarda takrorlanib kelishi¹. Shoir she'riyatida alliteratsiya, assonans va tovushga taqlid hodisasi ko'p kuzatiladi. “Alliteratsiya she'riy asarning ajralmas qismi sifatida mantga o'ziga xos ohang qo'shadi, misralarning muayyan ritmda takrorlanishini ta'minlaydi”².

Shoir ijodida alliteratsiyaning ko'plab ko'rinishlari uchraydi. Shoir muayyan nutqiy vaziyatlarda emotsional-ekspressiv bo'yoqdorlikni ta'minlash maqsadida alliteratsiyadan unumli foydalangan. Ijodkor she'rlarida o'zbek tili fonetik tizimidagi barcha undosh tovushlarning so'z boshida, so'z o'rtasida va so'z oxirida takrorlanishini uchratish mumkin.

1. So'zlar boshida bir undoshni takrorlash:

Keladi. Ketadi. Keladi.

Keksaning qo'lida to'ladi...³ (4 o'rinda k tovushi qo'llangan)

Qotil qani? Qamaldi pichoq...⁴ (3 o'rinda q tovushi qo'llangan)

2. Muayyan tovushning bir so'z tarkibida takrorlanishi. Masalan, quyidagi she'riy parchada **k, q, l** va **z** tovushlari takrori – alliteratsiya hodisasi uchraydi.

Ikki oyog'im – mokki,

Zorman bir dam tinmoqqa.

Naylay,

Hushim yo'q balki

Raqobatda sinmoqqa.

Pullar – sayoq qiz,

¹ Липатова Н.В Повторы на звуковом (фонетическом) уровне в эрзянском и немецком языках: типологический аспект: КД. – Саранск, 2004. – С.71.

² Чайка Н.Н. Аллитерационный стих в немецком поэзии XIX века: Лингвопоэтический анализ текстов на материале Р.Вегнера и В.Иордана: АКД. – М., 2004.

³ Anvar Obidjon. Saylanma. – Toshkent: Akademyashr, 2017. – B.57.

⁴ Anvar Obidjon. Tanlangan she'rlar. 2-kitob. – Toshkent: Sharq, 2014. – B.33.

*Sang 'ir,
Bari kelishgan.
Quvib kun-tun g 'izzo-g 'iz,
Qo 'lim tegmas o 'lishga⁵.*

1. Bir tovushni matnning turli o 'rinlarida takrorlash:

*Soylar ko 'p. Bir sirli soy
Sirin aytmay, necha oy
Oqar pastdan balandga.*

2. Muayyan tovushni so 'z boshi va oxirida qo 'llash:

*Yanog 'ingdan qizil olma,
Xayr qilsam, savob bo 'lgay⁶.*

1. Muayyan tovushning (yoki shu tovushli ayni qo 'shimchaning) so 'z oxirida

:

*Bular gulmas, burgandir,
Ilonlar in qurgandir,
Barin Xudo urgandir,
Men ketdim, sen yashayver⁷.*

2. Matn tarkibidagi so 'zlarda jarangli va jarangsiz undoshlarni takrorlash:

*Go 'yo tunda xavfsizlik –
Kamarini taqmasdan;
Mashinasin yeldirar,
Chirog 'ini yoqmasdan.
G 'o 'rroq... biroq botirroq⁸.
Navoiyga o 'xshash-chun
Patdan qalam yo 'ndirdim.
Chopon kiydim sal uzun,
Boshga salla qo 'ndirdim⁹.*

Anvar Obidjon “Shirin tush” she’rida assonansdan ham mohirona foydalangan. **Assonans** (frans. *assonance* – ohangdoshlik). Aynan yoki talaffuzi yaqin unlilarning takrorlanishi asosida yuzaga keladigan ohangdoshlik¹⁰.

*Chakalakda Sichqon
Bo 'lib qoldi sulton.*

*To 'ng 'iz unga vazir,
Lashkarboshi qoplon.*

Shoir o 'z ijodida taqlid so 'zlar asosidagi takrorlardan ham keng foydalangan. Bu esa she’rni bolalar nutqiga yaqinlashtiradi:

*Ko 'kragingda turaman,
Duk-duk-duk.
Boks o 'ynab yuraman,*

⁵ Anvar Obidjon. Tanlangan she’rlar. 2-kitob. – Toshkent: Sharq, 2014. – B.105.

⁶ Anvar Obidjon. – Toshkent: Akademyashr, 2017. – B.119.

⁷ Anvar Obidjon. Saylanma. – Toshkent: Akademyashr, 2017. – B.107.

⁸ Anvar Obidjon. Tanlangan she’rlar. 2-kitob. – Toshkent: Sharq, 2014. – B.55.

⁹ Anvar Obidjon. – Toshkent: Akademyashr, 2017. – B.116.

¹⁰ Хожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат илмий ташкилоти, 2002.

Duk-duk-duk.
Botir uchun yurakman,
Duk-duk-duk
Qo'rqoq uchun pufakman,
Duk...po'k-po'k...¹¹

Anvar Obidjon she'riyatining ekspressiv xususiyati unda qo'llanilgan o'xshatishlarda yanada yaqqolroq namoyon bo'lgan. Shoir she'riyatida qo'llangan o'xshatishlarni o'xshatish qurilmasidagi grammatik vositalarning ishtirokiga ko'ra quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

I. Morfologik vositalar yordamida yasalgan o'xshatishlar.

1. *-dek, -day* qo'shimchalari yordamida yasalgan o'xshatishlar:

Sochishim kerak Hotamdek,
Yashashim kerak odamdek,
Buning uchun odamlarni
Shilishim kerak otamdek. (“Yulg'ichning o'g'ilchasi”)¹²
O'rtanaman suq solib,
Dilim –otli libosda .
Koshki shartta tutvolib,
*G'ijimlasam qog'ozday*¹³.

2. **Kabi** ko'makchisi yordamida hosil qilingan o'xshatishlar:

Sen kabi qomati raso Farg'onada bittagina,
*Men kabi qaddingga ado Farg'onada bittagina*¹⁴.

3. Aralash usulda o'xshatishlar quyidagicha hosil qilingan:

Go'rdek sokin ariqning labi,
Boshim uzra motamsaro tol.
Perrondagi bezori kabi
Hushtak chalib sang'iydi shamol.
Ko'zyoshlardek to'kilar burglar,
Hislarimdek maysalar to'zg'in.
Ko'kdagi oy –quvg'indi kaptar,
Kulrang bulut –och qolgan quzg'un.
Tun sayliga shaylangan chog'i
Atir sepib olgan kabi qiz,
Dimog'imni qitiqlab gohi
*Shabnam –sirg'a taqqan g'ar yalpiz*¹⁵.

Anvar Obidjon she'riyatida antonimlar va omonimlar semantik kontrast va ko'pma'nolilik orqali badiiy qatlamlarni chuqurlashtirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Shoir bir vaqtning o'zida ziddiyat asosida qiyoslash, fikrni kuchaytirish va ichki dramatismni oshirishda antonimik juftliklardan ustalik bilan foydalanadi.

¹¹ Anvar Obidjon. O'g'irlangan pahlavon. – Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2006. –B.47.

¹² Anvar Obidjon. Tanlangan she'rlar. 2-kitob. – Toshkent: Sharq, 2014. – B.55.

¹³ Anvar Obidjon. Tanlangan she'rlar. 2-kitob. – Toshkent: Sharq, 2014. – B.57.

¹⁴ Anvar Obidjon. Saylanma. – Toshkent: Akademnashr, 2017. – B.109.

¹⁵ Anvar Obidjon. Saylanma. – Toshkent: Akademnashr, 2017. – B. 22.

Antonimiya – leksemalarning bir-biriga zid ma’no anglatishi asosida guruhlanishi¹⁶. Bu holatni biz “Qo‘rqut ota” she’rida uchratishimiz mumkin.

Kichik yurtni qo‘llar ***kichik haqiqat***,
Katta yurtni ***katta yolg‘on*** to‘ydirar.
Kuchsiz ruhni asrar ***kuchli*** ruhiyat,
Kuchli yurtni ***kuchsiz imon*** o‘ldirar¹⁷.

Anvar Obidjon she’riyatida omonim so‘zlar ko‘p qatlamli ma’no hosil qilish, badiiy tafakkurni kengaytirish va poetik tasvirlarni yanada chuqurlashtirish vositasi sifatida xizmat qiladi. Shoir omonimlardan nafaqat so‘z o‘yini sifatida, balki obraz va mazmuni boyituvchi stilistik vosita sifatida foydalanadi.

Yozilishi va o‘qilishi bir xil bo‘lgan so‘zlar omonim deyiladi¹⁸.

To‘g‘ri bo‘lsang, doim olchidir ***oshiq***,
Barcha bulbul jon-dildan gulga ***oshiq***.
Chindan sevsal, bir-birini yigit-qiz,
Bu –bulbulning sevgisidan ham ***oshiq***¹⁹.

Shoirning ayrim she’rlarida lug‘atlarda uchramaydigan, ammo poetik kontekstda jonli, ifodali bo‘lib turgan yangi so‘zlar – okkazonal birliklar mavjud. Bu so‘zlar Anvar Obidjon tilining ijodiy imkoniyatlarni namoyon qiladi. Uning “Temirtanlar maskani” she’rida muallif tomonidan ***avto*** so‘zi yordamida yangi so‘z shakllari yaratilgan. Masalan:

Avtomoldan sut sog‘ar
Avtokampir chelaklab.
Avtoovchi dasht kezar
Avtoitni yetaklab.
Ustaxona ochibdi
Guzarda bir ***avtoot***,
Avtoqo‘y der:
– ***Menga ham***
Dum yasab ber shu zahot.²⁰

Bundan tashqari, muallif ushbu she’rda *avtobola*, *avtochol*, *avtodada*, *avtokalla*, *avtotovuq*, *avtomushuk*, *avtokuchuk*, *avtoxachir*, *avtoechki*, *avtosichqon*, *avtoho‘kiz*, *avtoeshak*, *avtobuzoq*, *avtoari*, *avtoqizchga*, *avtoqarg‘a*, *avtoruchka* kabi okkazonal birliklarni ham yangi yasalmalar sifatida qo‘llaydi. Bu kabi so‘zlar tinglovchining ichki dunyosi, individual obrazlar tizimi va tasavvur doirasini kengaytirishda muhim rol o‘ynaydi.

Yana bir she’rida esa “kaptarbadan” so‘zi orqali boshqa o‘xshatishlardan farqli o‘laroq, qomat so‘zining ta’sirchanligini oshirgan.

Keldim, mana, mo‘ltirab,
Kaptarbadan bekachim.
Ko‘zlarimning qa‘riga

¹⁶ Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005. – B.176.

¹⁷ Anvar Obidjon. Tanlangan she’rlar. 2-kitob. – Toshkent: Sharq, 2014. – B.149.

¹⁸ Irisqulov M. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: Yangi asr avlod, 2009. – B.110.

¹⁹ Anvar Obidjon. Tanlangan she’rlar. 2-kitob. – Toshkent: Sharq, 2014. – B.199.

²⁰ Anvar Obidjon. Saylanma. – Toshkent: Akademiya, 2017. – B.171.

*Tikilasiz yana jim*²¹.

Anvar Obidjon asarlari tili xalq tiliga juda yaqin. Shoir ba'zan adabiy me'yor doirasidan chiqib, shevaga xos so'zlarni ham qo'llaydi. Bu esa matnni sun'iylikdan holi qiladi, uni o'quvchiga yaqinlashtiradi.

Dialektlarga xos so'zlar qo'llanishi hududlarga ko'ra chegaralangan leksemalardir²². Shu o'rinda misol tariqasida, muallifning bir uchchanog'ini hamda "Qasos" she'rini keltirishimiz mumkin:

Quruq "shov-shuv" ko'p asar

Gulning xumorin bosar,

Buvak so'rgan so'rg'ichdek²³.

"Buvak" (shevada) yangi tug'ilgan bola, chaqaloq²⁴.

Qalaysan babaq xo'roz?

Qo'lga tushding qanday soz,

Uyqum buzib har safar

*Qichqirarding har sahar.*²⁵

"Babaq" (shevada) xo'rozning bir xil yirik turi²⁶.

Anvar Obidjon she'riyatida perifraza san'ati ham alohida o'rin tutadi. Shoir ko'p hollarda muayyan tushuncha yoki shaxsni to'g'ridan-to'g'ri emas, balki tavsiflovchi, emotsional va obrazli ifoda orqali berishga intiladi. Bu esa poetik matnga badiiylik, uslubiy noziklik va estetik bo'yoq baxsh etadi.

M.Mirtojiyevning ta'kidlashicha, "perifrazalar ma'lum bo'lagi yoki bo'laklari ko'chma ma'noda bo'lib, ular ma'nosining sintezidan tashkil topgan, bir tushunchani bildiruvchi lug'aviy birlikdir. ... Perifraza holida maqom olgan birikmada garchi semantik qayta bo'linish kechgan bo'lsa ham, unda sintaktik qayta bo'linish kuzatilmaydi"²⁷.

Shoir o'z she'rlarida perifrazalardan ham uslub yaratuvchi vosita sifatida foydalangan:

Baldoq olib berar menga,

Bodroq olib berar menga.

Dadam baxtim osmonidir,

Ro'zg'orimiz posbonidir²⁸.

Oltin tojli

Sultonman.

Somsa, patir,

*Shirmonman*²⁹.

Xulosa qilib aytganda, shoir o'z she'rlarida fonetik, leksik va grammatik vositalarning uslubiy imkoniyatlaridan keng va samarali foydalangan. Bu kabi

²¹ Anvar Obidjon. Saylanma. – Toshkent: Akademnashr, 2017. – B.17.

²² Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005. – B.198.

²³ Anvar Obidjon. Saylanma. – Toshkent: Akademnashr, 2017. – B.48.

²⁴ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 6 жилдли. Биринчи жилд: А-Д. – Тошкент: Ўзбекистон нашриёти, 2020. – Б.359.

²⁵ Anvar Obidjon. Saylanma. – Toshkent: Akademnashr, 2017. – B.162.

²⁶ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 6 жилдли. Биринчи жилд: А-Д. – Тошкент: Ўзбекистон нашриёти, 2020. – Б.131.

²⁷ Миртожиев М.. Ўзбек тили лексикологияси ва лексикографияси. – Тошкент: Фаъ, 2000. – Б. 42.

²⁸ Anvar Obidjon. Saylanma. – Toshkent: Akademnashr, 2017. – B.162.

²⁹ Anvar Obidjon. Saylanma. – Toshkent: Akademnashr, 2017. – B. 208.

uslubiy vositalar nafaqat she'ring badiiy jihatini ta'minlaydi, balki shoir asarlari tilining hissiy-ta'sir kuchini yanada oshiradi.